

ОРГАНОЛЕПТИК КЎРСАТКИЧЛАРНИНГ ЎЗГАРУВЧАНЛИГИНИ ЎРГАНИШ (ОЛМА МЕВАЛАРИ МИСОЛИДА)

Ганиева Дилноза Муқимжонова

Андижон кишлок хужалиги ва агротехнологиялар институтининг
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17994784>

Аннотация. Олма меваларида оқ, сариқ ва қора рангли қоғоз қопчалар қўлланилди. Тажрибада олма меваларининг органолептик баҳоси берилиб, навлар орасида Старкримсоннинг органолептик хусусиятлари энг яхши деб топилган бўлса, меваларнинг ташқи кўриниши бўйича қоғоз қопчаларга ўралган мевалар юқори баҳоланган, таъм нуқтаи назаридан сариқ ва қора қоғоз қопчалар билан ўралган меваларнинг таъмлари жуда паст даражада бўлган.

Калит сўзлар: олма, навлар, мева, қоғоз қопча, органолептик баҳо, ташқи кўриниш, ранг, ҳид, аромат, консистенция, қовушқоқлик, таъм, умумий баҳо.

Аннотация. Плоды яблони обварачивали белым, желтым и черным бумажными пакетиками. В ходе эксперимента плоды яблони оценивались органолептически, и лучшими органолептическими свойствами среди сортов оказался сорт Старкримсон. С точки зрения внешнего вида фрукты, завернутые в бумажные пакеты, получили высокую оценку, в то время как со стороны вкуса фрукты, завернутые в желтые и черные бумажные пакеты, имели очень низкие вкусовые качества.

Ключевые слова: яблоня, сорта, плод, бумажные пакетики, органолептическая оценка, внешний вид, цвет, запах, аромат, консистенция, вязкость, вкус, общая оценка.

Abstract. Apple fruits were wrapped in white, yellow and black paper bags. During the experiment, apple fruits were assessed organoleptically, and the Starkrimson variety turned out to have the best organoleptic properties among the varieties. In terms of appearance, fruits wrapped in paper bags received high marks, while in terms of taste, fruits wrapped in yellow and black paper bags had very low taste qualities.

Key words: apple tree, varieties, fruit, paper bags, organoleptic assessment, appearance, color, smell, aroma, consistency, viscosity, taste, overall assessment.

Кириш. Олма – кўп йиллик мевали ўсимлик бўлиб, меваларининг янги узилган ҳолида, қайта ишланган маҳсулот сифатида истеъмол қилинади. Олма меваларининг пишиш муддати нав хусусиятларидан келиб чиқиб – май ойидан то октябрь ойигача чўзилади. Бундай хусусият туфайли, кечпишар навлар меваларининг сақлаш ҳамда келгуси янги ҳосилгача етказиш мумкин. Шундай қимматли мевали ўсимликни етиштиришда агротехник тадбирларнинг аҳамияти беқиёс бўлиб, экологик тоза усулда касаллик ва зараркунандалардан ҳоли меваларни етиштириш хусусияти ҳам мавжуд. Бу – меваларни қоғоз қопчаларга ўраб, табиий усулда етиштиришдир. Қоғоз қопчалар қуёш ёруғлигини ҳар хил даражада ўтказувчан бир ёки бир неча қават материалдан иборатдир. Қоғоз қопчалар таъсирида олма меваларида биокимёвий, фотосензитив ўзгаришлар содир бўлади [1-6]. Бунинг оқибатида, меваларнинг пўсти бир маромда бир хилдаги тусга киради, меваларнинг эти бир хил бўлиб, одатда барча қисмида карсиллайдиган ҳолатда бўлади.

Олма меваларини қоғоз қопча таъсирида ташқи кўриниши, ранги, туси ва бошқа кўрсаткичлари ўзгарувчан бўлгани билан меваларнинг органолептик хусусиятларига алоҳида эътибор қаратган ҳолда уларга илмий асосда тавсия бериш муҳим аҳамият касб этади. Шуларни инобатга олган ҳолда, тадқиқотда биз олманинг Пинк леди, Старкримсон, Вильямс Прайд ва Мутсу навлари меваларини дегустацион баҳолашдан ўтказдик.

Тадқиқот ўтказиш услуби. Тадқиқот қоғоз қопчаларга ўралган ва ўралмаган меваларнинг ташқи кўриниши, ранги, ҳиди, мева эти консистенцияси, таъми ва умумий баҳодан иборат бўлди. Қоғоз қопчалар 3 хил бўлиб, оқ қоғоз қопча ёруғлик жуда яхши ўтказди, сариқ қоғоз қопча ёруғлик хира ўтказди ва қора қоғоз қопча ёруғликни деярли ўтказмайди. Шунинг учун мевалар турли тусларга пишиш муддатида киради. Дегустацион баҳо етти ёки тўққиз кишидан иборат дегустаторлар жамоаси томонидан аниқланади.

Тадқиқот натижалари. Олма меваларига қоғоз қопчаларни таъсирида меваларнинг органолептик кўрсаткичларига баҳо бериш шуни кўрсатадики, олманинг Пинк леди нави меваларининг ташқи кўриниши 3,6 баллдан (назорат варианты) 4,0 баллгача (қора қопча варианты) ўзгарган (жадвал).

Жадвал

Олманинг мевалари органолептик кўрсаткичларига ҳар хил турдаги қоғоз қопчаларни ўраши билан таъсири

Вариантлар	Дегустацион баҳолаш, 5-баллик шкалада					
	Ташқи кўриниши	Ранги	Ҳиди (Аромати)	Консистенцияси (Қовуш-қоқлиги)	Таъми	Умумий баҳо
Пинк леди нави						
Назорат	3,6	3,4	3,9	3,8	4,1	3,8
Оқ қоғоз қопча	3,7	3,2	3,5	3,3	3,9	3,5
Сариқ қоғоз қопча	3,9	3,6	3,5	3,4	3,7	3,6
Қора қоғоз қопча	4,0	3,9	3,6	3,6	3,3	3,7
Старкримсон нави						
Назорат	4,5	4,5	4,6	4,4	4,6	4,5
Оқ қоғоз қопча	4,4	4,3	4,5	4,4	4,2	4,4
Сариқ қоғоз қопча	4,3	3,9	4,2	4,5	3,9	4,2
Қора қоғоз қопча	4,3	4,1	4,0	4,6	3,8	4,2
Вильямс Прайд нави						
Назорат	4,1	3,9	3,8	3,9	3,7	3,9
Оқ қоғоз қопча	3,8	3,9	3,9	3,7	3,6	3,8
Сариқ қоғоз қопча	3,7	3,5	3,7	3,8	3,4	3,6
Қора қоғоз қопча	3,7	3,6	3,5	3,9	3,2	3,6
Мутсу нави						
Назорат	3,3	3,2	3,5	3,4	3,1	3,3
Оқ қоғоз қопча	3,1	3,2	3,2	3,2	3,0	3,1

Сариқ қоғоз қопча	3,1	3,1	3,3	3,1	3,1	3,1
Қора қоғоз қопча	3,0	2,9	3,1	3,0	2,8	3,0

Дегустацион баҳони таҳлилини ўтказадиган бўлсак, навлар кесимида Старкримсон нави мевалари умуман юқори баллга сазовор бўлган бўлса, энг паст кўрсаткич Мутсу нави меваларига хос бўлди. Органолептик кўрсаткичларни қоғоз қопчаларга таъсири кўрилганда, қоғоз қопча илинмаган назорат вариантыдаги барча навларнинг мевалари юқори балл билан баҳоланган. Қоғоз қопчаларнинг турига эътибор берилса, оқ қоғоз қопчадаги меваларнинг органолептик кўрсаткичлари бошқа қоғоз қопчаларидан юқорироқ бўлган бўлиб, иккинчи навбатда сариқ қопчалар ва сўнгги ўринда қора қоғоз қопчалар турган. Умуман олганда, қоғоз қопчаларнинг ижобий таъсирини фақат меваларнинг ташқи кўринишига нисбатан юқори баҳо олганлигида кўриш мумкин. Меваларнинг таъм баҳоси ҳам сариқ ва қора қопчалар билан ўралганда кескин ёмонлашганлигини аниқладик.

Хулоса. Олма меваларида қўлланилган турли рангдаги қоғоз қопчаларнинг мевалар органолептик хусусиятларига таъсири исботланди. Шунингдек, навлар орасида Старкримсоннинг органолептик хусусиятлари энг яхши деб топилган бўлса, меваларнинг ташқи кўриниши бўйича қоғоз қопчаларга ўралган мевалар юқори баҳоланган бўлса, таъм нуқтаи назаридан сариқ ва қора қоғоз қопчалар билан ўралган меваларнинг таъмлари жуда паст даражада бўлган.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Akter M. M. et al. Pre-harvest fruit bagging enhanced quality and shelf-life of mango (*Mangifera indica* L.) cv. Amrapali //Asian Journal of Agricultural and Horticultural Research. – 2020. – Т. 5. – №. 3. – С. 45-54.
2. Athoo T. O. et al. Bagging prevents russetting and decreases postharvest water loss of mango fruit cv. 'Apple' //Postharvest Biology and Technology. – 2024. – Т. 211. – С. 112804.
3. Feng F. et al. The effects of bagging and debagging on external fruit quality, metabolites, and the expression of anthocyanin biosynthetic genes in 'Jonagold' apple (*Malus domestica* Borkh.) //Scientia Horticulturae. – 2014. – Т. 165. – С. 123-131.
4. Gupta G. et al. Influence of New Generation Plant Growth Regulators and Fruit Bagging on Organoleptic Properties of Guava (*Psidium guajava* L.) cv. G-27 //Journal of Scientific Research and Reports. – 2025. – Т. 31. – №. 1. – С. 108-116.
5. Huang C. et al. Effects of fruit bagging on coloring and related physiology, and qualities of red Chinese sand pears during fruit maturation //Scientia Horticulturae. – 2009. – Т. 121. – №. 2. – С. 149-158.
6. Wang Z. et al. Effects of Different Pre-Harvest Bagging Times on Fruit Quality of Apple //Foods. – 2024. – Т. 13. – №. 8. – С. 1243.